

УДК 94(477.75)”1944–1957”

Лялин Р.Н.

ТЕАТР ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО В ПОСЛЕВОЕННОМ СЕВАСТОПОЛЕ (1944-1957 ГГ.)

Европейский университет в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

Аннотация. В статье рассматривается деятельность театра им. Луначарского в Севастополе после войны. Тяжелые условия разрушенного города и нехватка денег вынуждало сотрудников театра и руководство балансировать между требованиями центра соответствовать высокому предназначению советского театра и действительностью, которая накладывала отпечаток на выбор репертуара для постановок. Театры в Севастополе и Крыму конкурировали и конфликтовали друг с другом из-за ограниченного количества ресурсов и возможностей заработать денег на существование. Кроме того, важной проблемой для театра было отсутствие собственного здания. Руководство и коллектив стремились повлиять на появление нового здания театра, на его расположение и скорость строительства.

Ключевые слова: СССР, Севастополь, театр, советский театр, театр им. Луначарского, послевоенное восстановление.

Abstract. The article examines the activities of the Lunacharsky Theater in Sevastopol after the war. The harsh conditions of the destroyed city and the lack of money forced the theater staff and management to balance the demands of the center to meet the high purpose of the Soviet theater and the reality that imposed on the choice of repertoire for productions. The theaters in Sevastopol and Crimea competed and conflicted with each other over limited resources and opportunities to earn money for existence. In addition, an important problem for the theater was the lack of its own building. The management and staff sought to influence the appearance of a new theater building, its location, and the speed of its construction.

Key words: USSR, Sevastopol, theater, Soviet theater, Lunacharsky Theater, post-war reconstruction.

Севастополь с первых дней после освобождения начал возвращаться к прежней, довоенной жизни. Одним из важных событий стало начало работы городского театра им. Луначарского. Однако руководство и сотрудники театра столкнулись с проблемами, которые было тяжело разрешить в условиях послевоенной разрухи и нехватки ресурсов для нормальной деятельности. Как театр справлялся с работой в новых условиях? Какие отношения выстраивались между театрами в Севастополе, Крыму и СССР? Как руководство и сотрудники старались повлиять на собственную судьбу и строительство нового здания театра? В этой статье будет освещен один из самых сложных периодов истории театра им. Луначарского, демонстрирующий общее положение и проблемы учреждений культуры на освобожденных территориях.

Театр им. Луначарского в годы войны был эвакуирован в г. Фрунзе после того, как нацисты уничтожили здание, в котором он размещался. В 1944 г., после освобождения Севастополя, в город вместе с воинскими частями вернулась и группа артистов, которая начала выступать перед жителями и солдатами на открытых площадках. Во дворе одного полуразрушенного здания была построена сцена, установлены скамьи. В 1945 г. театр разместили на четвертом этаже Главпочтамта, мало пострадавшего во время войны. В октябре 1946 г. театр переехал в здание бывшего петропавловского храма, который был переоборудован в клуб Севастополь-

строю на 400 человек [4]. Однако помещение храма было абсолютно не приспособлено к работе театра. С каждым годом количество имущества увеличивалось, но хранить его было негде. Сотрудникам не хватало места: декоративный цех работал в коридоре и вестибюле, декорации создавались на улице, а хранились в проходах, на лестничных клетках и балконах для зрителей [6].

В это же время новое здание театра им. Луначарского по проекту академика Жолтовского в 1945 г. запланировали возвести в новом месте, сделав его доминантой городского центра, в качестве памятника героизму, выходящего «из рамок типового строительства театров». Только для расчистки площадки для строительства здания было необходимо больше двух миллионов рублей. Три года работы не производились, в городе разгорелись споры. В результате, местное руководство приходит к выводу, что реализовать такой проект не получится за 10–12 лет [19].

Проект нового театра укладывался в общую концепцию послевоенного Севастополя по первому генеральному плану, который подвергся критике местными архитекторами и элитой за академизм, оторванность от реальных нужд города [5]. Сотрудники театра также стремились участвовать в выборе места строительства театра. Директор театра Горский и художественный руководитель Бертельс выступили против возведения театра на новом месте [3]. Их поддержали и «старые севастопольские жители» [22]. Работники не согласились с решением исполкома о размещении здания на горе из-за больших расходов и неудобства для посещения. Они предложили возвести театр на прежнем месте или на углу Б. Морской и Нахимова, на месте ДК завода [15]. Сотрудники севастопольского театра хотели скорейшего строительства нового здания (12–15 месяцев, а не 8–10 лет), так как «работать в существующих условиях коллектив театра не может» [12]. Тем не менее, новый театр был построен только лишь в 1957 г. [2].

Ситуация осложнялась тем фактом, что театр работал в убыток. С января 1949 г. его вычеркнули из списка театров, получавших дотации из бюджета [6]. В результате, руководство начало задерживать зарплаты сотрудникам [21]. Горком ВКП(б) и Горисполком поддержали театр, обратившись с ходатайством к заместителю председателя СМ СССР К.Е. Ворошилову и председателю СМ СССР Б.Н. Чернусову о выделении единовременно 175 тыс. рублей для подготовки к новому сезону, выплаты зарплат и погашения долгов [20]. Также Севастопольстрой пытался выдвинуть новые арендные условия и увеличить ежегодную плату с 25 до 100 тыс. рублей [16]. Отсутствие своего оборудованного помещения не оставляло у театра им. Луначарского возможности в период летних гастролей обмениваться и получать выгодные площадки. Так, например, театр Симферополя выступал в Харькове и Запорожье, а севастопольский в Бердянске и Мелитополе [20].

Театр подстраивался под условия разрушенного Севастополя. Население было разбросано по всей территории города, многие проживали на его окраинах, не имея возможности посещать театр из-за отсутствия ночного транспорта. Актеры театра выступали с выездными спектаклями на Корабельной и Северной сторонах города [18]. Во многом, это было обусловлено еще и тем, что театр арендовал помещение клуба только на четыре дня, а остаток недели труппа была вынуждена выступать где-то еще [9].

В театре им. Луначарского была постоянная нехватка реквизита. Даже парики брали напрокат у парикмахеров, работавших в театре [7]. Руководство театра было вынуждено искать необходимые для постановок вещи и за пределами Севастополя. Например, московский государственный академический Малый театр оказал помощь севастопольскому театру, передав ненужные им костюмы [11].

Стесненное положение театра, недостаток денег, реквизита и декораций вынуждал ставить пьесы, не требующие сложного оформления и больших затрат [8]. Иногда упрощенное оформление спектаклей встречало недовольство со стороны

общественности [16]. Севастопольский театр также критиковали из Центра за подбор спектаклей, требуя более «ответственного» отношения к репертуару и его качеству [14]. В результате, театр был вынужден балансировать между постановками простых пьес, учитывая скромность собственных возможностей, и выполнением задач Москвы, которая обязывала соответствовать статусу театра города-героя.

Так, например, в «Советском искусстве» была опубликована критическая статья, осуждавшая пьесу А. Успенского «Жили три друга», с которой выступали передвижные, гастроллирующие коллективы, за «крайнюю бедность содержания», легковесность и примитивность. Севастополь также «разъезжал» с постановкой этого спектакля по Крыму [25]. Оскорбленный директор театра от лица всего коллектива написал письмо в редакцию, в котором стремился защитить и реабилитировать театр: «Неуместное упоминание о Севастопольском театре в вашей статье вызывает недоумение у всех работников коллектива <...>, который, несмотря на тяжелые производственные условия, с большим энтузиазмом продолжает работать в театре героического города Севастополя» [13].

Примечательно, что и в данном случае руководство театра было вынуждено вести «двойную игру». С одной стороны, в ответ на критику комитета по делам искусств при Совете Министров СССР директор писал, что у руководства театра не было желания защищать слабую, невысокого качества, пьесу Успенского: «пьеса плохая, она не стоит того, что бы о ней даже так много писали» [8]. С другой стороны, в переписке с самим Успенским Горский хвалил его произведение «Жили три друга» утверждал, что не согласен со статьей «Советского искусства», которая пыталась его «охаять». Более того, он просит у автора еще 2–3 «простенькие пьесы» [24].

Главным конкурентом театра им. Луначарского в Севастополе был театр Черноморского флота. Руководство севастопольского театра считало, что «пребывание двух драматических театров в одном небольшом полуразрушенном городе», которые часто ставят одинаковые пьесы, «безусловно нецелесообразно в настоящих условиях». Поэтому директор театра им. Луначарского обратился в Комитет по делам искусств при СМ СССР, чтобы тот ограничил деятельность театра ЧФ только выступлениями перед военнослужащими, запретив проводить открытые спектакли в городе без разрешения Крымского областного отдела по делам искусств и предварительного просмотра спектаклей, как для других театров [9].

Между севастопольским городским театром и театром Черноморского флота возникали конфликтные ситуации. Два учреждения боролись за костюмы, которые были в дефиците в разрушенном Севастополе. На протяжении четырех лет театр им. Луначарского просил их вернуть. Сотрудники театра Черноморского флота каждый год передавали костюмы по частям. Однако в 1948 г. отказались возвращать оставшиеся костюмы, объясняя это тем, что за них кому-то были заплачены деньги. Директор театра имени Луначарского был вынужден обратиться к начальнику политуправления Черноморского флота [17].

Конфликты и споры происходили и во время гастролей. В Евпатории, несмотря на просьбу директору Роговому о недопущении параллельных выступлений, Крымская филармония устраивала выступления одновременно с театром им. Луначарского. Кроме того, севастопольские афиши заменили на новые за два дня до окончания гастролей [23]. Также впоследствии, для получения задолженности от Крымской филармонии за выступления в Феодосии, севастопольский театр был вынужден обратиться в комитет по делам искусств при СМ РСФСР, так как неоднократные просьбы не были выполнены [1].

Севастополь также ограничивали во время гастролей. В Симферополе театру им. Луначарского запретили выступать с постановкой «Дочь прокурора», так как эта пьеса была в репертуаре и Крымского областного драматического театра им. Горького. Севастопольский театр выполнил эту просьбу. Начальник отдела культуры города

В. Колодкин также потребовал от крымского театра «не нарушать нормы этики» и отказаться от показа этой пьесы в Севастополе, а также согласовать спектакли «Порт-Артур» и «Песнь о черноморцах» с Политуправлением ЧФ [10].

Театр им. Луначарского, вернувшийся после освобождения в Севастополь, был вынужден выживать в суровых условиях послевоенного восстановления. Однако денежные дотации, протекция руководства города и помощь других театров РСФСР помогали справляться с трудностями. Главной проблемой достижения финансовой самостоятельности было отсутствие собственного здания, позволявшего вместить большое количество зрителей и меняться с другими театрами на время гастролей. Именно поэтому руководство театра и его сотрудники всеми силами стремились повлиять на место строительства и внешний вид здания нового театра, чтобы его возведение произошло как можно скорее. Помехой не стал и проект академика Жолтовского, навязанный Центром. Тем не менее, новое здание театра было возведено лишь в 1957 г.

Директор театра, стесненный нехваткой денег и собственного оборудованного помещения, лавировал между требованиями Москвы соответствовать высокому статусу города и роли театра в советском обществе и действительностью, не позволявшей делать сложные и затратные постановки. Кроме того, театры и культурные учреждения города и Крыма конкурировали друг с другом за зрителей, деньги и ресурсы. Возникавшие конфликтные ситуации зачастую разрешала третья сторона в лице местного или московского руководства. Руководство театра отстаивало свои права и участвовало в этой борьбе, чтобы выстоять в сложившейся высоко конкурентной среде послевоенного Севастополя и Крыма.

Источники и литература

1. Арбитраж при Комитете по делам искусств при Совете Министров РСФСР по делу о взыскании с Крымской областной филармонии 4000 рублей в пользу севастопольского драматического театра им. Луначарского // Архив города Севастополя (АГС). Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 189.
2. Васильева Л.И. Театр легендарного города. К.: Мистецтво, 1988.С. 37.
3. Горский Б., Бертгельс Б. Строить театр на удобном месте // Слава Севастополя. №233 (7623). С. 1.
4. Горский В.А. Театр города-героя Севастополя // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 97-98.
5. Лялин Р.С. Послевоенная реконструкция Севастополя как места памяти: встраивание памятников и символов Великой Отечественной войны в облик и культурно-исторический ландшафт города // Причерноморье. История, политика, культура. 2021. С. 56-57.
6. Объяснительная записка к отчету севастопольского драматического театра имени Луначарского /по форме №2/ за девять мес. работы 1949 г. // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 108.
7. Письмо в городской финансовый отдел от Горского, директора севастопольского драматического театра им. Луначарского // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 163.
8. Письмо в комитет по делам искусств при СМ СССР от Горского // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 143.
9. Письмо в комитет по делам искусств при СМ СССР от Горского, директора севастопольского драматического театра им. Луначарского. 1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 119.
10. Письмо в крымское областное управление культуры, начальнику управления Шанину от Колодкина В., начальника отдела культуры. 1954 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 147.
11. Письмо в московский государственный академический ордена Ленина Малый театр от Горского, директора севастопольского городского драмтеатра. 1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 234.
12. Письмо в редакцию газеты «Слава Севастополя» от работников севастопольского театра // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 338.
13. Письмо в редакцию газеты «Советское искусство» от Горского, директора театра им. Луначарского // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 117.

14. Письмо директору севастопольского городского драматического театра им. Луначарского Горскому от заместителя начальника главного управления драматических театров. 17.09.1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 145.
15. Письмо Исполнительному комитету севастопольского городского Совета депутатов трудящихся от работников театра города Севастополя. 1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 281.
16. Письмо начальнику крымского областного отдела по делам искусств Дегтяреву П.А. // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 175.
17. Письмо начальнику Политуправления Черноморского флота от Горского, директора севастопольского городского драматического театра им. Луначарского. 20.10.1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 216.
18. Письмо председателю Исполнительного комитета крымского областного Совета депутатов трудящихся Кривошеину Д.А. от Горского, директора севастопольского городского драматического театра имени Луначарского. 23.06.1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 252.
19. Письмо председателю комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР от Горского, директора севастопольского городского драматического театра им. Луначарского. 23.08.1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 322.
20. Письмо председателю Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР Силантьеву от Котова, начальника севастопольского городского отдела по делам искусств. 23.06.1949 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 136.
21. Письмо прокурору города Севастополя от Горского, директора севастопольского городского драматического театра им. Луначарского // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 151.
22. Письмо редактору газеты «Слава Севастополя» Болтину от старых севастопольских жителей. 29.11.1948 // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 235.
23. Письмо секретарю крымского обкома ВКП(б) Чурсину П.А. от заместителя председателя исполкома горсовета Киселева Р. и начальника севастопольского городского отдела по делам искусств Котова А. // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 18. Л. 174.
24. Письмо Успенскому А.В. // АГС. Р-25. Оп. 1. Д. 10. Л. 118.
25. Районным театрам – внимание советской общественности // Советское искусство. 7 августа 1948 г. №32(1120). С. 1.